

Era Portugal, e não o Brasil, que estava lutando pela sua independência entre 1820 e 1834

Por Leandro Villela de Azevedo

Historiador, mestre e doutor e história social pela USP

(professorleandrovillela@gmail.com)

Prefácio

A esse artigo está unido um mistério que só será revelado a que o ler até o derradeiro fim.

Introdução

Para a grande maior parte dos brasileiros (que possuem algum conhecimento histórico), A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. Mas também sabemos que ela se distingue significativamente dos demais processos de emancipação na América. Enquanto as colônias espanholas e a América do Norte seguiram caminhos marcados por intensos conflitos e mobilizações populares, o Brasil vivenciou um processo mais singular. Este artigo propõe uma reflexão sobre a independência brasileira não como um movimento de libertação colonial tradicional, mas como um fenômeno atípico, que possivelmente seria melhor entendido como uma tentativa independência da nação de Portugal para se emancipar da sede do poder imperial na figura de D. João VI que em 1820 comandava seu Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves do Rio de Janeiro, desde 1808.

Em 1808, a chegada da família real portuguesa ao Brasil elevou o status da colônia a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, abolindo o pacto colonial e transferindo a capital do império para o Rio de Janeiro. Este evento crucial modificou as bases econômicas e administrativas do território, diferenciando-o das demais colônias americanas que lutavam por independência. Sérgio Buarque de Holanda observa que "a mudança da corte para o Brasil criou uma nova dinâmica política e social, que afastou o Brasil da condição de mera colônia" (Holanda, 1936).

O catalisador para a independência brasileira não surgiu no Brasil, mas em Portugal, com a Revolução do Porto em 1820, que forçou o retorno de Dom João VI à Europa e deixou seu filho, Dom Pedro, como regente. Esse movimento precipitou uma série de eventos que culminaram na declaração de independência em 1822. No entanto, ao contrário de outros processos de independência, a transição de poder no Brasil foi menos marcada por guerras intensas e mais por manobras políticas. Segundo Marcos Sorrilha, "a independência brasileira foi uma consequência das transformações políticas na Europa, refletidas nos eventos ocorridos em Portugal e nas ações de Dom Pedro no Brasil" (Sorrilha, 2020).

Este artigo apresenta uma análise detalhada dos argumentos que sustentam a visão da independência brasileira como um processo único, evidenciando as peculiaridades econômicas, políticas e sociais que diferenciam o caso brasileiro das demais independências americanas.

A seguir examinaremos 5 argumentos que defendem essa tese:

Argumento 1: O Status do Brasil Antes da Independência

A independência do Brasil em 1822 deve ser analisada à luz das mudanças significativas que ocorreram no país desde a chegada da família real portuguesa em 1808. A elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, aboliu o pacto colonial e transformou a dinâmica política e econômica do território. Este status diferenciado coloca em questão a ideia de uma independência tradicionalmente colonial.

Sérgio Buarque de Holanda destaca que "a transferência da corte para o Brasil e a abertura dos portos às nações amigas não apenas modificaram a estrutura econômica, mas também criaram uma nova configuração política" (Holanda, 1936). Este movimento de centralização administrativa no Rio de Janeiro tornou o Brasil uma sede de poder, afastando-o da condição de simples colônia.

Além disso, a Revolução do Porto em 1820, ocorrida em Portugal, teve um impacto direto sobre a independência brasileira. As pressões políticas e sociais que surgiram na metrópole culminaram no retorno de Dom João VI a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. Marcos Sorrilha observa que "a Revolução do Porto foi um evento crucial que precipitou a independência brasileira, forçando uma reconfiguração do poder entre Portugal e o Brasil" (Sorrilha, 2020).

Esses eventos destacam que o processo de independência do Brasil não pode ser visto apenas como uma ruptura colonial, mas sim como uma série de transformações internas e externas que reconfiguraram a relação entre a metrópole e sua antiga colônia.

Argumento 2: A Guerra de Independência e a Participação Popular

A Guerra de Independência do Brasil é notável por sua menor intensidade e pela limitada participação popular em comparação com outras guerras de independência na América, como as dos Estados Unidos, Haiti e colônias espanholas. Este argumento destaca como a natureza e a extensão da guerra brasileira diferem substancialmente dos conflitos em outros territórios.

A participação popular na guerra de independência brasileira foi relativamente baixa. Embora tenha havido confrontos significativos, como as batalhas na Bahia, a guerra não mobilizou a população em massa da mesma forma que ocorreu em outras revoluções americanas. Sérgio Buarque de Holanda menciona que "a independência brasileira foi marcada por um caráter elitista, com pouca participação das camadas populares" (Holanda, 1936).

Além disso, a guerra no Brasil teve relativamente poucos combates intensos e um número menor de mortos comparado com as revoluções americana e haitiana. A peculiaridade mais notável, porém, foi a extensão do conflito para além do território brasileiro. Após a derrota das tropas portuguesas no Brasil, a marinha brasileira se dirigiu a Portugal para continuar o conflito, algo sem precedentes em outras guerras de independência. Marcos Sorrilha observa que "a extensão do conflito para Portugal evidencia um esforço contínuo para garantir o poder da família Bragança, refletindo mais uma luta interna do que uma típica guerra de libertação colonial" (Sorrilha, 2020).

A tabela a seguir ilustra a comparação entre as diferentes guerras de independência na América:

País	Número de Mortos	Número de Combatentes	Duração (anos)
Estados Unidos	25,000	200,000	1775-1783 (8 anos)
Haiti	150,000	100,000	1791-1804 (13 anos)
Brasil	6,000	20,000	1822-1824 (2 anos)
México	500,000	100,000	1810-1821 (11 anos)
Gran Colombia	40,000	40,000	1810-1824 (14 anos)
Cuba	200,000	100,000	1868-1898 (30 anos)

Fontes da tabela 1:

Middlekauff, R. (2005). *The Glorious Cause: The American Revolution, 1763-1789*. Oxford University Press.

Dubois, L. (2004). *Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution*. Harvard University Press.

Costa, E. V. (2000). *The Brazilian Empire: Myths and Histories*. University of North Carolina Press.

Hamnett, B. R. (1999). *A Concise History of Mexico*. Cambridge University Press.

Lynch, J. (2012). *Simón Bolívar: A Life*. Yale University Press.

Pérez, L. A. (1995). *Cuba: Between Reform and Revolution*. Oxford University Press.

Argumento 3: Formação do Governo Pós-Independência

A formação do governo brasileiro após a independência revela uma continuidade monárquica que contrasta fortemente com as repúblicas estabelecidas nas outras colônias americanas. Este argumento destaca como o Brasil manteve uma estrutura de poder semelhante à existente antes da independência, em vez de adotar um novo sistema governamental.

Nos Estados Unidos, a guerra de independência resultou na criação de uma república democrática, refletindo a intensa participação popular e o desejo de autodeterminação. Na América Espanhola, embora as repúblicas formadas tenham sido mais oligárquicas, elas ainda representavam uma ruptura significativa com as estruturas coloniais. Em contraste, o Brasil manteve a monarquia com Dom Pedro I, filho de Dom João VI, ascendendo ao trono.

Sérgio Buarque de Holanda observa que "a continuidade da monarquia no Brasil após a independência é um indicativo claro da falta de uma revolução social e política mais profunda" (Holanda, 1936). A manutenção da mesma família real no poder, com a capital permanecendo no Rio de Janeiro, demonstra que a independência brasileira foi mais uma reconfiguração do poder existente do que uma transformação revolucionária.

A Constituição de 1824, embora fosse a primeira Constituição brasileira, refletia muitos elementos da Constituição Portuguesa de 1822, criada após a Revolução Liberal do Porto. Esta Constituição limitava os poderes absolutos do monarca, mas no Brasil, a centralização do poder permaneceu significativa, com Dom Pedro I exercendo um controle considerável sobre o governo.

Marcos Sorrilha aponta que "a estrutura monárquica no Brasil pós-independência refletia a continuidade das elites no poder, diferentemente dos movimentos republicanos em outros países da América Latina" (Sorrilha, 2020). Além disso, os partidos políticos que surgiram após a independência, como o Partido Conservador e o Partido Liberal, tinham suas raízes nas facções políticas formadas durante a presença da corte portuguesa, como o Partido Português Conservador e o Partido Português Liberal.

Esta continuidade monárquica e a evolução dos partidos políticos podem ser comparadas com as mudanças governamentais em outros países americanos, onde a independência levou a novas formas de governo mais representativas, ainda que imperfeitas. A tabela a seguir resume essas diferenças:

País	Forma de Governo Pós-Independência	Participação Popular (Voto)	Partidos Políticos
Estados Unidos	República Democrática	Todos os homens adultos (exceto escravos e indígenas)	Federalistas, Democrata-Republicanos
Haiti	República	Todos os homens adultos, principalmente ex-escravos	Partidos locais variados
Brasil	Monarquia Constitucional	Voto censitário (apenas homens com renda e terras)	Partido Conservador, Partido Liberal
México	República	Inicialmente limitada, expandindo-se lentamente	Partidos locais variados
Gran Colombia	República	Excluía indígenas e escravos	Bolívaristas, Santanderistas
Cuba	República	Variável, com conflitos prolongados	Partidos locais variados

Argumento 4: Sentimento Nacionalista no Brasil

O quarto argumento trata do sentimento nacionalista no Brasil em comparação com outros movimentos de independência na América. A tese é que o Brasil não desenvolveu um forte sentimento nacionalista imediatamente após a independência, diferentemente do que ocorreu em outros países.

Nos Estados Unidos, a Revolução Americana fomentou um forte sentimento de identidade nacional que foi crucial para a coesão do novo país. No Haiti, a independência não só libertou o país do domínio colonial, mas também criou uma nação onde a maioria da população compartilhava uma identidade comum como ex-escravos. Na América Espanhola, embora a identidade nacional tenha sido mais fragmentada devido à diversidade étnica e cultural, ainda

assim houve um impulso significativo para construir uma identidade nacional após a independência.

No Brasil, entretanto, o desenvolvimento de um sentimento nacionalista foi mais lento e menos pronunciado. Durante o governo de Dom Pedro I, o foco estava mais na consolidação do poder da monarquia do que na promoção de uma identidade nacional unificada. A criação de um sentimento nacionalista mais forte só começou a ganhar tração durante o reinado de Dom Pedro II, e mesmo assim, foi um processo gradual e desigual.

Sérgio Buarque de Holanda destaca que "o processo de construção da identidade nacional no Brasil foi lento e cheio de desafios, refletindo a complexidade social e regional do país" (Holanda, 1936). A falta de uma revolução social profunda durante a independência contribuiu para essa dificuldade em criar um sentimento de unidade nacional.

Além disso, a estrutura política e social do Brasil pós-independência, com seu voto censitário e a centralização do poder, dificultou a participação ampla da população na formação de uma identidade nacional. Marcos Sorrilha observa que "a fragmentação regional e a continuidade do poder elitista impediram o desenvolvimento de um sentimento nacionalista forte e coeso no Brasil" (Sorrilha, 2020).

Revoltas Separatistas Durante o Período Regencial

O período regencial, que se seguiu à abdicação de Dom Pedro I em 1831, foi marcado por diversas revoltas separatistas que evidenciam a fragmentação e a falta de um sentimento nacionalista unificado. Durante a regência, o Brasil foi governado por regentes enquanto Dom Pedro II ainda era menor de idade, criando um vácuo de poder que fomentou insatisfações regionais.

Algumas das principais revoltas separatistas incluem:

Cabanagem (1835-1840): Ocorrida no Pará, foi um movimento de insurreição popular contra o governo central, liderado por indígenas, escravos e mestiços, refletindo a insatisfação com as condições socioeconômicas e a centralização do poder.

Farroupilha (1835-1845): Também conhecida como Revolução Farroupilha, ocorreu no Rio Grande do Sul. Foi uma revolta de caráter republicano e separatista contra o governo imperial, refletindo a insatisfação com a política fiscal e a centralização do poder.

Sabinada (1837-1838): Ocorrida na Bahia, foi uma revolta liderada por militares e civis que buscavam a separação temporária da província até que Dom Pedro II atingisse a maioria.

Balaia (1838-1841): Revolta ocorrida no Maranhão, liderada por sertanejos e escravos contra as elites locais e o governo central, refletindo a insatisfação com as condições de vida e a falta de representação política.

Essas revoltas evidenciam a falta de um sentimento nacionalista unificado no Brasil durante o período regencial, com várias regiões buscando maior autonomia ou mesmo a separação do governo central. A existência dessas revoltas separatistas sugere que, para muitos, a independência do Brasil não trouxe uma verdadeira integração ou sentido de identidade nacional.

Comparação com Outros Países

A tabela a seguir resume as diferenças no desenvolvimento do sentimento nacionalista entre o Brasil e outros países americanos:

País	Sentimento Nacionalista Pós-Independência	Contribuintes para a Identidade Nacional	Revoltas Separatistas
Estados Unidos	Forte e imediato	Revolução Americana, Declaração de Independência	Nenhuma significativa
Haiti	Forte e imediato	Revolta dos escravos, criação de uma nação livre	Nenhuma significativa
Brasil	Lento e gradual	Centralização do poder, voto censitário, fragmentação regional	Cabanagem, Farroupilha, Sabinada, Balaiada
México	Moderado, desenvolvimento ao longo do tempo	Revolução social, luta contra a dominação espanhola	Várias, incluindo a Guerra dos Cristeros
Gran Colombia	Fragmentado, variações regionais	Lutas de independência, diversidade étnica e cultural	Separatismo regional após a independência
Cuba	Forte, especialmente após conflitos prolongados	Luta pela independência, identidade cultural cubana	Nenhuma significativa

Argumento 5: Impactos Econômicos da Independência

O quinto argumento examina os impactos econômicos da independência do Brasil, destacando como as mudanças econômicas foram menos pronunciadas em comparação com outros movimentos de independência na América. A tese é que a estrutura econômica do Brasil permaneceu relativamente estável, com poucas mudanças significativas após a independência.

Continuidade Econômica no Brasil

Uma das principais razões para a continuidade econômica foi a elevação do Brasil ao status de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815. A abertura dos portos em 1808, seguida pela transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, já havia iniciado uma reconfiguração econômica que diminuiu a dependência do pacto colonial. Essas mudanças permitiram que o Brasil desenvolvesse uma economia mais autônoma e integrada ao comércio internacional antes mesmo da independência formal em 1822.

Sérgio Buarque de Holanda observa que "a estrutura econômica do Brasil pós-independência refletia uma continuidade dos padrões estabelecidos durante a presença da corte portuguesa, com poucas alterações significativas" (Holanda, 1936). A manutenção da economia baseada na

agricultura de exportação, especialmente a produção de café e açúcar, continuou a ser a espinha dorsal da economia brasileira.

Impactos Econômicos em Outros Países

Em contraste, outras colônias americanas experimentaram mudanças econômicas mais drásticas após suas independências. A seguir, detalhamos algumas das principais transformações em quatro países:

Estados Unidos:

A Revolução Americana não apenas libertou as colônias do domínio britânico, mas também desencadeou uma série de mudanças econômicas significativas. O desenvolvimento industrial começou a acelerar, com a construção de fábricas e a introdução de novas tecnologias. A expansão para o oeste abriu vastas terras para a agricultura, mineração e assentamentos. Este período também viu a criação de um sistema financeiro robusto, incluindo o estabelecimento do Banco dos Estados Unidos.

Haiti:

A independência haitiana resultou em uma das mudanças econômicas mais radicais da época. A abolição da escravidão transformou completamente a estrutura agrária do país. As grandes plantações foram redistribuídas e passaram a ser operadas por pequenos proprietários e comunidades agrícolas autossuficientes. Embora essa transformação tenha tido efeitos negativos a curto prazo na produção e na economia do país, ela representou uma quebra significativa com o passado colonial e escravista.

México:

No México, a independência levou a uma série de reformas agrárias e modernização econômica. Durante e após a Guerra da Independência, grandes propriedades rurais (haciendas) foram confiscadas e redistribuídas. Isso incluiu a nacionalização de terras da Igreja e a redistribuição para camponeses. Além disso, o México começou a desenvolver suas indústrias locais e a promover a infraestrutura, como estradas e ferrovias, para facilitar o comércio interno e externo.

Gran Colombia:

A independência das regiões que formaram a Gran Colombia (atualmente Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá) trouxe fragmentação econômica, mas também algumas reformas significativas. Em particular, houve esforços para diversificar a economia além da monocultura de exportação. A produção de café, cacau e outros produtos agrícolas começou a se expandir, e houve tentativas de promover a manufatura local. No entanto, as guerras de independência e os conflitos internos subsequentes dificultaram o progresso econômico sustentável a curto prazo.

Tabela Comparativa dos Impactos Econômicos

A tabela a seguir resume as diferenças nos impactos econômicos pós-independência entre o Brasil e outros países americanos:

País	Impactos Econômicos Pós-Independência	Mudanças Significativas
Estados Unidos	Desenvolvimento industrial, expansão para o oeste	Transformação econômica e expansão territorial
Haiti	Redistribuição de terras, economia de subsistência	Abolição da escravidão, mudanças agrárias radicais
Brasil	Continuidade da economia de exportação, estabilidade	Poucas mudanças significativas, continuidade econômica
México	Redistribuição de terras, modernização econômica	Reforma agrária, início de industrialização
Gran Colombia	Fragmentação econômica, impacto regional	Diversificação agrícola e tentativa de industrialização

Análise

No Brasil, as reformas econômicas que poderiam ter sido esperadas após a independência foram limitadas. Embora a independência tenha trazido algumas oportunidades econômicas adicionais, a estrutura fundamental da economia permaneceu inalterada. A escravidão continuou a ser uma parte central da economia até sua abolição em 1888, e a elite agrária manteve seu controle sobre os principais setores econômicos.

Marcos Sorrilha aponta que "a independência brasileira não resultou em uma transformação econômica significativa, refletindo a continuidade das práticas e estruturas coloniais" (Sorrilha, 2020). Esta continuidade econômica destaca como a independência do Brasil foi mais uma reconfiguração do poder político do que uma verdadeira revolução social e econômica

Conclusão

A independência do Brasil, ocorrida em 1822, se distingue significativamente dos demais processos de emancipação na América, não apenas pela natureza do conflito e pelas estruturas políticas que se seguiram, mas também pela continuidade econômica e a ausência de um forte sentimento nacionalista imediato. Este artigo apresentou uma análise detalhada desses aspectos, argumentando que a independência brasileira pode ser melhor compreendida como uma reconfiguração do poder dentro da monarquia portuguesa, em vez de uma ruptura revolucionária.

O status do Brasil como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves desde 1815 já havia iniciado uma transformação que diferenciou o Brasil das outras colônias americanas. A centralização do poder no Rio de Janeiro e a manutenção das estruturas monárquicas após a independência, incluindo a criação do Poder Moderador na Constituição de 1824, reforçaram a continuidade do controle elitista.

A Guerra de Independência do Brasil envolveu uma participação popular relativamente baixa e uma extensão do conflito para Portugal, um fenômeno único entre as independências americanas. A análise das revoltas separatistas durante o período regencial, como a Cabanagem e a Revolução Farroupilha, demonstrou a fragmentação regional e a falta de um sentimento nacionalista coeso.

Economicamente, o Brasil pós-independência viu poucas mudanças significativas, mantendo uma estrutura de economia de exportação centrada na agricultura. Em contraste, outros países americanos experimentaram transformações econômicas mais profundas, como o desenvolvimento industrial nos Estados Unidos, a redistribuição de terras no Haiti, as reformas agrárias no México e os esforços de diversificação econômica na Gran Colombia.

Esta análise sublinha que a independência do Brasil foi mais um ajuste interno dentro da estrutura existente do que uma verdadeira transformação revolucionária. A continuidade do poder monárquico e das elites agrárias, a centralização política e a estabilidade econômica destacam as particularidades do caso brasileiro em comparação com outras independências americanas.

Em resumo, a independência do Brasil representa um caso único de emancipação política que manteve muitas das estruturas do período colonial, refletindo as complexidades e as dinâmicas internas do país. Esta continuidade ajuda a explicar as dificuldades subsequentes na construção de um sentimento nacionalista unificado e na promoção de mudanças econômicas significativas.

Referências

Holanda, S. B. (1936). *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras.

Sorrilha, M. (2020). *As independências na América Latina nas cartas de Thomas Jefferson*. Academia.edu.

Middlekauff, R. (2005). *The Glorious Cause: The American Revolution, 1763-1789*. Oxford University Press.

Dubois, L. (2004). *Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution*. Harvard University Press.

Costa, E. V. (2000). *The Brazilian Empire: Myths and Histories*. University of North Carolina Press.

Hamnett, B. R. (1999). *A Concise History of Mexico*. Cambridge University Press.

Lynch, J. (2012). *Simón Bolívar: A Life*. Yale University Press.

Pérez, L. A. (1995). *Cuba: Between Reform and Revolution*. Oxford University Press

Middlekauff, R. (2005). *The Glorious Cause: The American Revolution, 1763-1789*. Oxford University Press.

Dubois, L. (2004). *Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution*. Harvard University Press.

Costa, E. V. (2000). *The Brazilian Empire: Myths and Histories*. University of North Carolina Press.

Hamnett, B. R. (1999). *A Concise History of Mexico*. Cambridge University Press.

Lynch, J. (2012). *Simón Bolívar: A Life*. Yale University Press.

Pérez, L. A. (1995). *Cuba: Between Reform and Revolution*. Oxford University Press.

Posfácio - Desvendando o mistério enunciado no início do artigo:

Se você chegou até aqui após ter lido todo o artigo, e provavelmente até se esqueceu do meu texto original no prefácio então eu fui bem-sucedido. Entretanto se você logo veio ler o posfácio após ler a prefácio então infelizmente você perderá a chance de fazer essa descoberta na hora certa.

Embora eu, Leandro Villela de Azevedo, doutor em história social pela USP, seja efetivamente o autor deste artigo, essa não é minha área de especialidade, mas sim Idade Média e história cultural. Já produzi diversos artigos e aos interessados podem verificar meu Currículo Lattes em <http://lattes.cnpq.br/4582146701402549> ou ter acesso a todos os meus trabalhos em <https://linktr.ee/Leandrovillela>

O Segredo deste artigo é que na verdade ele se trata de um teste da utilização de ferramentas de Inteligência artificial para escrita acadêmica, após realizar alguns cursos, inclusive cursos abertos na USP. A ferramenta utilizada para essa produção foi uma mistura do ChatGPT 4 da open.ai com o Plugin ScholarGPT da awesomegpts.ai – havia a possibilidade de se utilizar de outras ferramentas que pudessem “retirar a detecção de texto produzido por IA” uma vez que ao usar o algoritmo de escolha de palavras para a produção do texto as IAs de nossa geração (2024) ainda possuem características em comum em termos de escolhas de palavras sendo mais facilmente detectáveis.

Como o objetivo deste artigo não era a produção do artigo sobre a independência do Brasil mas sim sobre o uso das IAs para a produção científica então também disponibilizo para os interessados a “conversa” original que gerou o texto tal como as modificações que foram sendo feitas para o aprimoramento textual, e podem ser consultadas em <https://chatgpt.com/share/31b325fe-160a-4f36-9e14-34cf794c56a4> (Em português)

Peço desculpas aos desavisados leitores do artigo de não ter avisado tal pressuposto no início do texto. Mas segundo o teste proposto por Alan Turing, ainda na década de 1950, o poder de uma IA seria medido pela incapacidade de um humano ao interagir com ela distinguir ela de um outro humano normal. Então o que eu gostaria de todos aqueles que puderam chegar até esse posfácio pudessem de alguma forma, de preferência não organizada e natural, falassem de suas percepções textuais, se por algum motivo sentiram algum tipo de estranheza, como se não fosse um texto produzido por um humano, ou se essa percepção não foi despertada em nenhum momento da leitura.

Apesar de não ser um texto sobre a Independência do Brasil as ideias e argumentos aqui apresentados foram ditados originalmente por mim, e todo o roteiro e mesmo a escolha de alguns dos artigos aqui citados também foram de minha escolha, com o objetivo de fazer texto que pudesse seguir a linha de pensamento que eu havia determinado, não apenas deixar que a IA produzisse o texto por si só. Os GPTS são apenas Geradores Pré-Treinados, ou seja, eles combinam as palavras baseando-se em um treino de bilhões de textos que lhes são dados anteriormente e de acordo com um algoritmo de probabilidade colocam as palavras formando um texto que nos parece inteligível. Mas eles não possuem uma inteligência inerente na capacidade de criar suas próprias ideias originais (pelo menos não por enquanto, talvez essa tecnologia venha a surgir em breve) – Desta forma a quem deseja ler a forma pela qual instruí a criação do texto, poderá ver o passo a passo no link passado.

Desde já me deixo a disposição para contato aqui no Academia.edu (local escolhido por mim para a publicação oficial do artigo) ou então por minhas redes sociais e de contato indicadas no link passado anteriormente, ou ainda pelo e-mail professorleandrovilela@gmail.com

Agradeço a todos pela contribuição de suas percepções. E a todos os interessados em mais informações a respeito do uso de IAs, ou de história, qualquer contato com colegas pesquisadores será muito bem-vinda.